

MUDANÇAS NA SALA DE AULA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A RELAÇÃO DOCENTE-DISCENTE

Alessandra Pinheiro Martins de Freitas¹ Francisca Viviane Gadelha e Silva²
Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros³

Resumo: Esse resumo tem como principal objetivo relatar a minha experiência nos anos finais do estágio supervisionado, na qual foi o primeiro contato que obtive em uma sala de aula como docente. O estágio foi realizado em uma escola municipal em Fortaleza, onde fui muito bem recebida, obtive uma excelente recepção do coordenador, demonstrando os quão abertos e solícitos eles são em relação a estagiários, não apresentando nenhuma dificuldade. O foco principal foi na relação dos alunos com um professor que estava substituindo uma professora que tirou licença médica por 90 dias. Foram observadas duas turmas de 9º pela manhã, uma tendo por volta de 44 alunos e a outra tendo em média 40 alunos, na qual os discentes já possuíam afinidade com a professora que saiu de licença, mas uma das turmas não tinha tanta conexão com o novo professor. Já a outra turma, tinha uma interação maior, mesmo eles sendo um pouco mais contidos. Foi feita a observação por dois meses da interação do professor com essas turmas e comparado com a volta da professora após o fim da sua licença médica. Assim que os alunos viram que a professora estava de volta, a relação da turma com a docente foi totalmente diferente, tendo ela um maior domínio da turma e a interação de ambas as turmas com a professora era totalmente diferente, sendo os discentes bem mais participativos e confortáveis. Essa observação me fez refletir na importância da interação professor-aluno e no impacto que ocorre para os alunos, tendo como base o diário de campo feito durante o estágio e comparação da minha época de escola, em que situações parecidas ocorriam. A minha regência feita nas turmas de 9º ano manhã e uma turma a tarde, na qual foi uma experiência inesquecível, com a participação da maior parte dos alunos fazendo perguntas sobre o conteúdo ministrado e foi aplicado um questionário para os alunos sobre o conteúdo apresentado que serviu como revisão, já que na semana seguinte após a finalização do meu estágio, iria iniciar as avaliações bimestrais da escola. Com isso, conclui-se que a afetividade dos alunos com o professor interfere na aprendizagem da turma e no seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Licenciatura. Formação de professores. Aprendizagem afetiva.

¹Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, alessandra.pinho@aluno.uece.br

²Graduada em Licenciatura curta em Ciências e Licenciatura Plena em Química, EMEIEF Nelson Mandela, viviane.gadilha@yahoo.com.br

³Doutora em Educação, Professora Adjunta, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, jeanne.pontes@uece.br

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado do Ensino Fundamental II é de suma importância para o desenvolvimento do futuro professor de ciências, na qual, dá a oportunidade do professor de refletir e aprender sobre o significado da docência (Santos; Nascimento, 2024). Além disso pode ser o primeiro contato do graduando de um curso de licenciatura com o ambiente de sala de aula como docente, observando interação de aluno e professor.

No início da graduação de licenciatura de biologia, os estudantes cursam disciplinas sobre desenvolvimento e aprendizagem, assim como didática, pois com isso, o estágio irá dialogar com essas disciplinas ministradas no decorrer do curso, colocando em prática o que foi aprendido em teoria (Lima; Santos, 2010). Assim, segundo Diniz 2020, o estágio supervisionado é de grande importância para a formação do discente em biologia, visto que ele compreenderá a realidade de muitas escolas e observar a dificuldade que muitos professores enfrentam.

No entanto, apesar de ter uma grande importância para a formação do professor existem alguns obstáculos que um discente encontra em seu estágio, e o primeiro é na burocracia que algumas instituições, escolas, colocam para aceitar os estagiários (Diniz, 2020).

Outro fator que é analisado no decorrer da observação do estágio, é a interação professor-aluno, na qual, de acordo com Camargo 2017, a presença de uma interação harmoniosa entre professor e aluno, interfere na cognição dos alunos, já que há condições emocionais que interferem na aprendizagem desses alunos.

Segundo Veras e Ferreira 2010, um dos fatores de grande importância para o desenvolvimento de um indivíduo é a afetividade, e esse fato se reflete nas escolas, na qual os alunos criam afeto com seus professores, já que muitos professores acompanham esses alunos desde as series iniciais do fundamental II até as series finais, alguns chegando até o ensino médio.

A partir da importância que o estágio possui para a formação do professor e as experiências vividas no decorrer, apresento esse relato de experiência, na qual, é relatado a observação da interação professor-aluno, em relação a dois professores da disciplina de ciências de uma determinada escola municipal, sobre duas turmas de 9ºano, em que houve uma substituição de um professor por motivos de saúde, e outro docente assumiu as turmas durante esse período.

Esse relato tem como objetivo analisar e comparar a relação de professor-aluno com as percepções feitas no estágio supervisionado durante o período de setembro até novembro e comparar com as vivências que obtive na minha época de escola. Assim, terei a percepção tanto de aluno quanto de professor.

2. DESENVOLVIMENTO

No começo de setembro do ano de 2025, iniciei minha primeira experiência do estágio supervisionado, na qual foi realizado em uma escola municipal, localizada no bairro José Walter, em Fortaleza. Essa escola, foi uma recomendação de uma professora dessa instituição, em que eu já conhecia há muito tempo. Por ser meu primeiro estágio e já termos afinidade, ela sugeriu a escola e escolhi ela para ser minha supervisora durante meu estágio.

Observação

Em minha primeira visita a escola, obtive uma boa recepção com o coordenador da instituição, o que me deixou confortável o suficiente para continuar na escola, já que estava assustada com a primeira experiência de realizar um estágio e, alguns colegas da disciplina relataram dificuldades de aceitação em algumas escolas. Observei a infraestrutura do local, a interação dos alunos com outros alunos, a relação dos professores com professores e a relação de professor com os alunos.

No primeiro contato que tive com o coordenador da escola, ele explicou quais professores de ciências estavam disponíveis, e os seus horários de aula e esse acolhimento com a escola foi importante pois” ...favorece tanto uma melhor aproximação pessoal quanto pedagógica, na direção de aprendizagens mútuas” (Costa; Castro; Silva, 2022).

Como o único horário que não tinha choque com as minhas disciplinas do curso, escolhi os dois 9º anos, A e B, pela manhã da sexta feira.

No entanto, antes do início do meu estágio, essa professora que fez a indicação da escola, entrou de atestado médico, na qual ficou dois meses afastada da sala de aula e para lhe substituir nas turmas de sétimo e nono ano, entrou outro professor. Assim que iniciei o estágio, o novo professor tinha ministrado poucas aulas com os alunos, e observei que os alunos do 9º B não possuíam uma relação próxima com esse docente, o que chegava a dificultar na explicação do conteúdo em sala de aula. Em concordância com Franco e Albuquerque (2010, p.183), “a relação educativa é entendida como relação de amor: a criança deseja aprender pelo seu desejo de ser aceita, recompensada e reconhecida como bom aluno”.

Já na segunda sala, 9º A, observei o mesmo problema, no entanto, os alunos eram mais participativos, mas ainda era notável que não tinham uma dinâmica de professor e aluno muito estabelecida. No decorrer da minha observação, fui escrevendo meu diário de campo, na qual relatava tudo o que ocorria em sala de aula, sobre o conteúdo ministrado, a escola e sobre a relação dos alunos com o, novo professor, e ainda era notável uma certa resistência dos alunos com esse docente conforme relato em uma nota a seguir: “...os alunos não interagem com o professor, mas na turma A, há uma interação um pouco maior, mas ainda percebo que não se sentem tão confortáveis”.

Essa observação me fez lembrar da minha época de ensino básico, em que já tínhamos uma afinidade com um professor, já que em muitas escolas, os professores do

fundamental acompanham os alunos no decorrer dos anos. Conforme Santos (2019, p.99) aborda, “as influências das histórias de vida são muito relevantes na busca pelo entendimento das relações entre a formação profissional e o processo de formação pessoal” Existiam professores que já tinha contato com a turma do sexto até o nono ano e alguns ainda chegavam no ensino médio. Com isso, os alunos possuíam uma segurança com o professor e uma relação confortável com a turma.

No entanto, quando o professor era substituído por determinados motivos, ou saía da escola ou entrava de licença médica, surgia uma apreensão dos alunos em relação ao novo professor. Diversas formas os discentes mostravam estar retraídos, queda nas notas, desobediência, não participação nas aulas, eram um dos aspectos que a turma demonstrava em relação a um novo professor. Com isso, na minha percepção, é normal uma hesitação dos alunos a um professor que é desconhecido para ele.

Então, tendo essa percepção da época de escola, com minha atual experiência no estágio, foi observado a mesma relação dos alunos dessa escola com o professor que estava substituindo a professora dessa turma. Muitos alunos de uma turma possuíam dificuldade de interagir com o professor, o que pode ter afetado nas notas e de certa forma, na minha relação com os alunos da sala de aula.

Apesar da turma A ter uma participação maior que a turma B, foi notável a diferença de comportamento dos alunos ao retorno da professora da disciplina. Mesmo ficando um período relativamente curto em comparação ao outro professor, foi perceptível que a professora já tinha uma relação estabelecida com os alunos do 9º ano.

Regência

Em novembro de 2025, realizei minha primeira regência, com a turma do 9º ano B, que a aula inicia 7:00 e finaliza as 9:00. O conteúdo que escolhi para ter esse contato com os alunos, foi de galáxias e estrelas, em que abordei a formação de estrelas, constelações, galáxias, buracos negros e outros cosmos presentes no universo. Antes de iniciar a aula, a professora que estava supervisionando o estágio conversou com a turma e logo em seguida, tive umas rápidas conversas com os alunos, me apresentando novamente, mas dessa vez como docente e explicando que aquela seria a primeira aula que ministrava em uma escola e que eles eram minha primeira turma.

Logo, foi iniciado o conteúdo e foi perceptível que os alunos estavam mais tímidos em fazer perguntas, mas como o conteúdo era de muito interesse deles, logo todos os alunos estavam levantando as mãos e fazendo questionamentos, o que foi diferente das aulas anteriores que estive observando. Houve tantos questionamentos, que quase não consigo aplicar a atividade de sala, mas os que não conseguiram concluir na sala de aula, terminaram em casa.

Já no 9º ano A, tive a mesma conversa com os alunos e iniciei o conteúdo, mas diferente da turma B, eles não fizeram perguntas logo de início, o que me deixou desconfortável de continuar a regência naquela turma. No entanto, assim que terminei a explicação do conteúdo, os alunos começaram a fazer questionamentos e com isso surgiram debates sobre o assunto ministrado em sala.

As aulas ministradas nas turmas foi uma experiência inesquecível, visto que além de ter conseguido a atenção dos alunos graças a professora que me ajudou a todo momento, e por causa da observação que fiz no decorrer das aulas, tive um receio da recepção da turma com outra pessoa desconhecida e segundo Schopf, 2022 sentimentos como medo, insegurança, nervosismo faz parte no primeiro estágio, principalmente pela falta da relação professor-aluno. No entanto, os alunos foram bem receptivos, e a influência da turma em sala de aula foi de suma importância para esse momento. Na figura

abaixo, está a minha primeira regência com as turmas de 9º ano, na qual obtive uma excelente recepção dos alunos.

Figura 1 - Aplicação da regência da turma do 9º ano

Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Resultado e Discussão

Com essa experiência, foi observado que a relação que os alunos tinham com sua professora de anos, era muito importante na sua aprendizagem. Essa aproximação com dos alunos com sua professora, foi muito importante na minha relação com os alunos, já que me aproximei mais deles, logo na volta da professora. Assim que me aproximei mais da turma, meu estágio se tornou mais contagiante, pois me senti bem-vinda na sala de aula.

Segundo Lima, 2012, o período de estágio tem uma influência, tanto para os estagiários, quanto para as pessoas envolvidas no ambiente escola, ambas irão aprender e ensinar sobre ser docente. Ou seja, a relação da turma com o professor e do professor com o estagiário, influencia na aprendizagem dos alunos e no estágio do estagiário.

De acordo com Rodrigues, Blaszkó e Ujii 2021, a afetividade em relação do professor-aluno é importante, pois gera reflexos positivos em relação ao processo de ensino e na aprendizagem dos discentes. O aluno ter uma relação longo com o professor é importante para a sua aprendizagem, pois há uma relação de confiança do aluno com determinado docente e há impactos na sua aprendizagem.

É perceptível que há uma diferença na relação dos alunos dessa escola com os professores. O mesmo comportamento poderia ocorrer caso foi ao contrário, o professor entrar de licença médica e a professora assumisse as turmas dele. A relação de aluno-professor nessa escola foi construída no decorrer dos meses, o que pode haver umas mudanças de comportamento e rendimento dos alunos se houver uma mudança brusca.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desse relato, foi concluído que a relação de professor-aluno é muito importante para a aprendizagem dos alunos visto que, no ensino básico, há uma formação de laços com os alunos e os docentes, pois são pessoas que vivem diversas realidades e dependendo da escola, ocorre uma formação de confiança dos alunos com os professores desde o início do Ensino Fundamental II. Com isso, essa afetividade que ocorre entre os alunos com os professores, pode afetar os alunos negativamente se a turma não possuir uma boa relação com o professor ou caso, como foi relato no resumo, ocorra uma mudança brusca de professores. Diante disso, levo para os próximos estágios a percepção das dificuldade que os alunos possam ter em relação a um novo professor e na construção de um relacionamento de professor-aluno.

REFERÊNCIAS

A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM. *Colloquium Humanarum*, v. 18, n. 1, p. 61–76, 2021. Disponível em: <https://journal.unoeste.br/index.php/ch/article/view/3960>. Acesso em: 3 dez. 2025.

Affectiveness in the teacher-student relationship: foundations for meaningful learning. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e21101018362, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i10.18362. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/18362>. Acesso em: 3 dez. 2025.

CAMARGO, P. P. *O vínculo afetivo na relação professor-aluno e seus efeitos no processo de aprendizagem em biologia*. 2017. 45 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017.

COSTA, E. A. da S.; CASTRO, M. C.; SILVA, J. P. G. da. Estágio supervisionado e formação: a influência do professor regente nos primeiros anos de vida profissional de egressos em Pedagogia. *Formação Docente – Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores*, v. 14, n. 30, p. 77–89, 2022. DOI: 10.31639/rbpf.v14i30.593. Disponível em: <https://mail.revformacaodocente.com.br/index.php/rbpf/article/view/593>. Acesso em: 9 dez. 2025.

DINIZ, Y. B. A importância do estágio de observação para a formação de professores de biologia. *Horizontes – Revista de Educação*, v. 9, n. 16, p. 1–17, 2020. DOI: 10.30612/hre.v9i16.10859.

FRANCO, V.; ALBUQUERQUE, C. M. S. Contributos da psicanálise para a educação e para a relação professor-aluno. *Millenium*, n. 38, p. 173–200, 2010. Disponível em: <http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/303>. Acesso em: 8 dez. 2025.

LIMA, G. B. V. de; SANTOS, M. de L. B. dos. Contribuição do estágio supervisionado para a formação do futuro professor no curso de Licenciatura em Química do IFPB. In:

ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 15., 2010, Brasília. *Anais...* Brasília: UnB, 2010. p. 1–10.

LIMA, M. S. L. *Estágio e aprendizagem da profissão docente*. Brasília: Liber Livro, 2012. 172 p.

SANTOS, A. B. Autobiografia na prática: percursos de uma professora em transformação. *Recital – Revista de Educação, Ciência e Tecnologia de Almenara/MG*, v. 1, n. 1, 2019.

SANTOS, F. S. dos; NASCIMENTO, R. de S. O estágio supervisionado: perspectivas e desafios de estudantes do curso de licenciatura em ciências: biologia e química. *Revista Delos*, v. 17, n. 62, e3327, 2024. DOI: 10.55905/rdelosv17.n62-176.

SCHOPF, E. F. Relato de experiência de estágio no PIBID: reflexão crítica a partir dos sentimentos e observações. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades - Rev. Pemo**, [S. l.], v. 4, p. e48438, 2022. DOI: 10.47149/pemo.v4.e48438. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/8438>. Acesso em: 9 dez. 2025.

VERAS, R. S.; FERREIRA, S. P. A. A afetividade na relação professor-aluno e suas implicações na aprendizagem, em contexto universitário. *Educar em Revista*, n. 38, p. 219–235, 2010.